

Securitisatie van activa

In het bijzonder de uitgifte van 'Asset Backed Securities'

Prof. Dr. J.L. Bouma

1 Inleiding¹

Onder '*securitization of assets*', of kortweg 'securitization', verstaat men in principe de omzetting van illiquide of weinig liquide activa (met name boekvorderingen) in verhandelbare waardepapieren ('securities'; effecten) waarvan de liquiditeit aanzienlijk groter is. De Angelsaksische term 'securitization' wordt in het Nederlands wel vertaald met: effectisering of vertiteling (verband houdend met de Franse term: 'titrisation'). Ook treft men de anglicismen 'securitisatie' of 'securitising' aan. Wij gebruiken in het vervolg de term securitisatie.

In dit verband is het wellicht interessant te verwijzen naar het *Jaarverslag 1992 van de Nationale Investeringsbank N.V.*. Hier lezen wij op pp. 10 en 11:

'Ook een tweede tendens – die van de zogenaamde effectisering – tekent zich steeds meer af. In toenemende mate worden Westeuropese en dus ook Nederlandse financiële instellingen ermee geconfronteerd, dat ook aan deze zijde van de oceaan delen van de traditionele kredietverlening worden vervangen door waardepapier dat tegenover of in de plaats van rechtstreekse kredieten wordt uitgegeven. Dit waardepapier is op zich veel gemakkelijker verhandelbaar in internationale kapitaalmarkten dan het oorspronkelijke krediet. Het gevolg is dat terwijl voorheen bij de kredietverlening de ontwerpende c.q. de arrangerende functie en de geldverstrekende functie vrijwel steeds verenigd waren in een en dezelfde instelling, deze twee functies in toenemende mate door verschillende instellingen – de arrangerende bemiddelaar enerzijds en de finale geldgever anderzijds – worden vervuld. (...)

Naast een voortgaande internationale spreiding van zowel de uitzettingen als ook van de aange trokken middelen, is ook de aard van de dienstverlening aan een geleidelijke verandering onderhevig. Het voor cliënten optreden als arrangeur en bemiddelaar in financiële markten enerzijds en het zich anderzijds actief opstellen als eindbelegger in door derden aangeboden papier neemt als gevolg van de voortgaande effectisering in relatieve belangrijkheid toe.'

Het proces van de securitisatie kan met het volgende voorbeeld worden toegelicht. Op het tijdstip $t=1$ heeft de oorspronkelijke uitlener (arrangeur; 'original lender') bij verscheidene oorspronkelijke inleners ('original borrowers') een verzameling van vorderingen uitstaan. Dit zijn boekvorderingen. De vermogensbalans van de arrangeur geeft in principe het volgende beeld.

Balans van de arrangeur per $t=1$ (x ECU 1.000.000)

Leningen met de nummers 1, 2, 3, ..., n	100	Eigen vermogen	10
		Vreemd vermogen	90
	100		100

Vervolgens (op $t=2$) worden de vorderingen uit hoofde van de leningen met de nummers 1 t/m m (in één pakket) door de arrangeur overgedragen aan een intermediair. De balanswaarde van deze leningen bedraagt ECU 40.000.000. Wij nemen aan dat dit bedrag gelijk is aan de prijs waartegen het pakket wordt overgedragen. Ter financiering van de over te nemen boekvorderingen emitteert de intermediair publiekelijk verhandelbare schuldbewijzen; wij nemen aan voor een bedrag

Prof. Dr. J.L. Bouma is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

van ECU 40.000.000. Deze schuldbewijzen worden genomen door beleggers op de kapitaalmarkt. De arrangeur gebruikt de verkoopopbrengst van het overgedragen pakket voor aflossing van schulden.

De vermogensbalansen van de arrangeur en de intermediair zien er daarna als volgt uit:

Balans van de arrangeur op t=2 (x ECU 1.000.000)

Leningen met de nummers (m+1) t/m n	60	Eigen vermogen	10
		Vreemd vermogen	50
	<u>60</u>		<u>60</u>
	<u><u>60</u></u>		<u><u>60</u></u>

Balans van de intermediair op t=2 (x ECU 1.000.000)

'Pool of Assets', (boekvorderingen)	40	Uitstaande (verhandelbare) schuldbewijzen	40
	<u>40</u>		<u>40</u>
	<u><u>40</u></u>		<u><u>40</u></u>

Bij de arrangeur vindt balansverkorting plaats.

De substitutie in de schuldverhoudingen kan schematisch worden toegelicht door middel van de figuren 1.A en 1.B.

Figuur 1.A:
Schuldverhoudingen **vóór** de securitisatie

Figuur 1.B:
Schuldverhoudingen **na** de securitisatie

Securitisatie komt in verschillende vormen voor. Walmsley [(1988), p. 227] noemt als zodanig een drietal, namelijk:

- de verkoop van (bancaire, onderhandse) leningen; de vorderingen uit hoofde van de leningovereenkomst worden verkocht aan een belegger, die niet per se een bank behoeft te zijn; deze belegger heeft geen recht van verhaal op de schuldeiser van wie hij de vordering heeft gekocht;
- de uitgifte van effecten die dienen als substituuat voor een (onderhandse) lening; (voorbeelden: 'commercial paper', FRN, Euronotes); en
- de uitgifte van 'asset backed securities', kortweg: ABS's; hierbij worden verhandelbare schuldbewijzen (in sommige gevallen: preferente aandelen) uitgegeven die worden *gegarandeerd* op basis van een welomschreven verzameling van activa (met name: vorderingen) die op zichzelf genomen in zeer geringe mate verhandelbaar en dus weinig liquide zijn.

Wij richten de aandacht vooral op de laatstgenoemde vorm.

2 'Asset Backed Securities'

Activa die zich in de praktijk uitstekend lenen voor de 'backing of securities', zijn onder meer: vorderingen uit hoofde van leningen onder hypothecair verband; vorderingen uit hoofde van lease-contracten; vorderingen op debiteuren uit hoofde van gebruik van 'credit cards'; vorderingen uit hoofde van automobiel-financieringen (verkoop op afbetaling; huurkoop).

De dekking (garandering; 'backing') van de ABS's wordt gebaseerd op een 'pool' (pakket; portefeuille; fonds) van min of meer homogene activa. De dekking van de ABS's door de activa is van tweeërlei aard:

- (1) het pakket van activa dient als een vorm van *onderpand*, dat in geval van financiële moeilijkheden kan worden geliquideerd ter wille van de nakoming van de verplichtingen jegens de houders van de ABS's; en
- (2) het pakket van activa *genereert de kasstroom*

die wordt aangewend voor de betaling van interest en aflossing aan de houders van de betrokken ABS's.

Let wel: de activa ('pools' van vorderingen) die dienen ter 'backing' van de ABS's, zijn zelf veelal gedekt door onderpanden in de vorm van gefinancierde basis-objecten (woonhuizen; auto's; computers enzovoort).

Een klassiek voorbeeld van 'asset backed securities' wordt geboden door 'mortgage backed securities'; ('mortgage' komt ongeveer overeen met hypotheek). Bij oppervlakkige waarneming lijken 'mortgage backed securities' wel wat op hypothecaire obligaties, die te onzent reeds een lange historie hebben. Toch bestaat er tussen deze beide financieringsinstrumenten een wezenlijk verschil.

Bij een *hypothecaire obligatielening* worden de interest en aflossing betaald uit de totale kasstroom van de debitrice, ongeacht het antwoord op de vraag, welke activa of bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan de opwekking van deze collectieve kasstroom. Slechts ingeval van wanbetaling of andere vormen van contractbreuk kunnen de obligatiehouders (vertegenwoordigd door de trustee) hun vorderingen bij voorrang verhalen op de opbrengst bij executoriale verkoop van het betrokken onderpand. Indien en voor zover deze opbrengst niet toereikend is om aan de vorderingen van de hypothecaire-obligatiehouders te voldoen, behouden deze een concurrente vordering op de resterende boedel van de debitrice. Het hypothecaire onderpand bestaat hier uit een of meer welomschreven (fysiek bestaande) registergoederen, en niet – zoals bij de 'mortgage backed securities' – uit een 'pool' van hypothecaire vorderingen. In het geval van '*mortgage backed securities*', (MBS), zijn de rechten op betaling van interest en aflossing uitsluitend verbonden aan het betrokken onderpand, zijnde de 'pool of mortgage loans'. Zowel in goede als in slechte tijden wordt de enige bron waaruit de betalingen aan de houders van de MBS's kunnen worden gedaan, gevormd door de kasstroom die voortvloeit uit de afwikkeling (de exploitatie, de ontwikkeling en/of de verkoop) van het pakket van activa dat als onderpand dient. In principe zijn de rechten van de houders van de

MBS's beperkt tot deze kasstroom. Dit sluit niet uit dat in vele gevallen de MBS-houders in een of andere vorm aanvullende garanties genieten van de zijde van de emittent of op basis van een (krediet-)verzekering.

De MBS vertoont verder verwantschap met de *pandbrief*. Dit is een obligatie die wordt uitgegeven door een hypotheekbank. De klassieke hypotheekbank verschaft aan haar cliëntèle leningen onder hypothecair verband. Haar 'funding' (passieve financiering) wordt in principe verkregen via de emissie van pandbrieven. (De klassieke hypotheekbanken in Nederland hebben tijdens de afgelopen decennia allemaal haar juridische en economische zelfstandigheid, en daarmee haar klassieke identiteit verloren). In tegenstelling tot de rechten van de houders van de MBS zijn de rechten van de pandbrief-houders niet op bijzondere, directe wijze gerelateerd aan bepaalde hypothecaire zekerheden of aan de opbrengsten uit hoofde van een bepaalde verzameling van onderpanden. De pandbriefhouders hebben een concurrente vordering op de hypotheekbank. De vaste verplichtingen van deze bank jegens de pandbriefhouders dienen in eerste instantie uit haar kasstroom te worden voldaan. Het eigen vermogen (dat vroeger bij de klassieke hypotheekbanken in belangrijke mate bestond uit stortingsverplichtingen van de houders van niet-volgestorte aandelen) dient als garantie voor de nakoming van de verplichtingen jegens de collectiviteit van pandbriefhouders.

Het proces van de securitisatie van hypothecaire leningen is reeds sedert het begin van de jaren zeventig gaande in de USA. Ook in het UK zijn overeenkomstige ontwikkelingen waar te nemen. In Nederland komt het nog betrekkelijk weinig voor, waarschijnlijk omdat de hypothecaire financiering hier sinds jaar en dag bevredigend is georganiseerd door banken en institutionele beleggers.

Van recentere datum – en vooral in de USA – is de securitisatie van andere vormen van objectfinanciering (al dan niet in de vorm van 'leasing'), zoals die van auto's, computers, 'credit cards' en exportkredieten. Wanneer de securitisatie betrek-

king heeft op 'backing' door activa die geen 'mortgage loans' zijn, dan spreekt men wel van 'structured receivables financing'. 'Structured financing' kan worden opgevat als 'financiering op maat gesneden'.

3 Securitatie als uiting van financiële innovatie

Securitatie is een uiting van financiële innovatie die voortspuit uit het streven naar verbetering van de effectiviteit en de efficiency van de financiële dienstverlening. Securitatie die gepaard gaat met de uitgifte van ABS's, houdt in belangrijke mate verband met *objectfinanciering*. Het proces van objectfinanciering is – gezien vanuit het standpunt van de financiële intermediairs – in drie fasen in te delen, namelijk:

- (1) het initiëren, het arrangeren en het afsluiten van de lening aan de basis-debiteur; ('originating');
- (2) het beheren van de rechten uit hoofde van de lening, en het toezichthouden op de afwikkeling ervan; ('administering'); en
- (3) het houden van de vordering als belegging, en het gefinancierd houden van de lening gedurende haar looptijd; ('holding'; 'investing').

Het blijkt dat organisaties die in staat zijn om op efficiënte wijze financieringscontracten te arrangeren met potentiële basis-debiteuren, in bepaalde gevallen niet beschikken over de faciliteiten om op concurrerende wijze vermogen aan te trekken ten einde hun vorderingen op de basis-debiteuren voor langere termijn te financieren. Omgekeerd komt het voor dat instellingen die op voordelige wijze voor de finale 'funding' kunnen zorgen, niet beschikken over een efficiënt-werkend 'retail'-netwerk waarmee potentiële basis-debiteuren kunnen worden benaderd. Het gebrek aan operationele efficiëntie kan worden veroorzaakt door, onder andere, wettelijke voorschriften en andere beperkingen. Er kan in zulke gevallen een vorm van *arbeidsverdeling tussen de financiële intermediairs* optreden. Verschillende fasen in het proces van de kredietverlening worden dan

door verschillende instanties uitgevoerd. Ieder probeert te opereren in de fase waarin hij zijn comparatieve voordelen het best kan uitbaten. Securitatie vervult een belangrijke functie in een dergelijk proces van arbeidsverdeling in de financiële dienstverlening en bemiddeling.

4 Een functionele indeling van de partijen die zijn betrokken bij de uitgifte van ABS's

Er zijn bij de securitatie die leidt tot de uitgifte van 'asset backed securities', verschillende partijen betrokken, die verschillende functies vervullen, en waartussen bepaalde contractuele relaties worden gelegd en onderhouden. Men kan de volgende functies onderscheiden:

- De '*originator*' is de oorspronkelijke geldschietter; (bijvoorbeeld: de verstrekker van de hypothecaire lening aan de huiseigenaar; de 'lease'-maatschappij; de auto-financier; de 'credit card'-maatschappij). De '*originator*' wordt te onzent ook wel *arrangeur* genoemd; hij arrangeert de initiële financieringstransactie en verschaft de basis-lening.
- De *basis-debiteur* is de debiteur aan wie de '*originator*' de financiering (lening; 'lease') oorspronkelijk heeft verstrekt. De basis-debiteur wordt ook wel initiële debiteur genoemd.
- De '*originator*' beschikt als eerste over de activa (basis-vorderingen) die vervolgens – na in een 'pool' te zijn gegroepeerd – worden verkocht aan de *intermediar*. De intermediair heeft in het algemeen het karakter van een administratiekantoor of 'trustee'. Wanneer de intermediair speciaal ten behoeve van de securitatie is opgericht (en dit is meestal het geval), dan spreekt men van een '*special purpose vehicle*' (SPV).
- De intermediair offreert aan de *beleggers* 'asset backed securities' en houdt daarbij de 'pool' van activa ter beschikking als 'backing' jegens de schuldeisers/beleggers. De beleggers worden in dit verband ook wel de finale geldgevers genoemd.
- De '*servicer*' is een persoon of instelling die wordt belast met het beheer van de activa (vorderingen); hij wordt ook wel agent of

zaakwaarnemer genoemd. Hij heeft de zorg voor het logistieke beheer en de logistieke afhandeling van de activa (incasso van periodieke betalingen; administratie; verzekering; toezicht op de staat van onderhoud van de gefinancierde objecten; et cetera). Dikwijls wordt de 'originator' als 'servicer' aangesteld.

In het vervolg komen wij op enkele van deze functies nog uitvoeriger terug.

5 'Pass through' versus 'Pay through'

De bedragen die op de activa ('pools' van basisvorderingen) worden betaald (als interest en aflossing) komen bij de intermediair binnen. Zij worden – onder aftrek van kosten – op de een of andere manier 'doorgeleid' naar de houders van de ABS's. De agent ('servicer') ontvangt van de intermediair een 'servicing fee'. De vergoeding die de intermediair voor zichzelf reserveert, heet de 'residual interest'. In een voorgaande zin is de term 'doorgeleid' gebruikt. Dit is met opzet gedaan, omdat het in het algemeen niet gaat om 'doorgeven zonder meer'. Men treft in de praktijk verschillende methoden van 'doorgeleiding' aan. Hierin zijn twee basisvormen te onderscheiden, namelijk de 'pass through' en de 'pay through'.

- 'Pass through' berust op de uitgifte van zogenaamde '*pass through certificates*'. Hierbij participeren de houders van deze ABS's rechtstreeks in de kasstroom die beschikbaar komt uit het fonds van de onderliggende activa (basisvorderingen). De 'pass through certificates' kunnen worden opgevat als participatiebewijzen. De omvang van de periodieke uitbetalingen op dit type van ABS is min of meer voorwaardelijk. De uitbetalingen variëren direct (uiteraard onder aftrek van kosten, en met een betalingstechnische vertraging) met het niveau van de kasstroom die de intermediair ontvangt uit hoofde van de afwikkeling van de onderliggende activa. De 'pass through certificates' hebben het karakter van ondernemend (eigen) vermogen.
- 'Pay through' berust op de uitgifte van '*pay*

through bonds'. Dit is een min of meer zelfstandige financieringstransactie, waarbij de betaling van rente en aflossing van deze ABS's weliswaar uitsluitend is gekoppeld aan de in onderpand gegeven vorderingen, doch waarbij het beloop van de betalingen op de ABS's niet per se het beloop van de ontvangsten uit hoofde van de in onderpand gegeven vorderingen op de voet hoeft te volgen. Uiteraard dient de contante waarde van de rechten die aan de ABS-houders zijn toegezegd, te blijven binnen de grenzen die daaraan zijn gesteld door de kasstroom uit de 'backing assets'. De rechten van de houders van de 'pay through bonds' kunnen overigens ook door andere vormen van garanties en door contractuele bepalingen worden beschermd. De 'pay through bonds' hebben het karakter van niet-ondernemend (vreemd) vermogen.

6 Kredietwaardigheid van de ABS

Evenals bij andere financiële instrumenten, bestaat er ook bij de ABS verband tussen zijn liquiditeit, zijn kredietwaardigheid en zijn rentabiliteit. De *kredietwaardigheid* wordt in bepaalde gevallen tot uitdrukking gebracht in een 'rating'. De 'rating' van een ABS wordt bepaald op grond van drieërlei kenmerken van de desbetreffende securitisatie-constructie.

Ten eerste wordt er gelet op de waarde, de waardevastheid en de liquideerbaarheid van de *basisobjecten* (auto's, computers, woonhuizen, bedrijfsgebouwen et cetera) die dienen als onderpanden voor de afzonderlijke basis-leningen, die deel uitmaken van de 'pool'. De geografische situering van het onderpand, de aard van de bedrijfstak waarin het wordt aangewend, de aard van het gebruik (bijvoorbeeld: eigen gebruik of verhuur; bij woningen: permanente bewoning of vakantieverblijf), de aard en mate van verzekering et cetera zijn attributen die de waarde(-vastheid) van het basis-object mede bepalen. De verhouding tussen het bedrag van de basis-lening en de relevante waarde van het onderpand wordt weergegeven door de 'loan-to-value ratio' (LTV-

ratio). Deze mag een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 0,75 of 0,8) niet te boven gaan. Er moet dus een bepaalde mate van 'overcollateralization' bestaan.

Ten tweede betreft men in het oordeel over de 'rating' de attributen van de *basis-leningen*. Deze betreffen onder meer de juridische deugdelijkheid van het contract, de looptijd, het aflossingsschema met betrekking tot de hoofdsom, de vastheid/veranderlijkheid van de rentevergoeding, de bestemming die door de inlener aan de geleende gelden is gegeven, indien hij hierbij vrijheid van handelen heeft. Verder is het van belang te weten of en, zo ja, in welke mate de betrokken lening gegarandeerd is door of namens de overheid (zoals dit het geval is met woninghypotheken in de USA; te vergelijken met hypotheken onder gemeentegarantie in NL), dan wel door een kredietverzekering of garantiefonds.

Ten derde wordt de kredietwaardigheid van de ABS bepaald door de attributen van de *'pool of assets'*. Deze portefeuille van basis-leningen vertoont kenmerken die als gevolg van de diversificatie kunnen afwijken van de 'optelsom' van de kenmerken van de afzonderlijke basis-leningen. Een belangrijk aspect van de kwaliteit van de ABS's is de voorspelbare *regelmaat* van de kasstroom van de 'pool'. De regelmaat hangt samen met de omvang van de 'pool' en de homogeniteit van de basis-leningen waaruit de 'pool' is samengesteld. De voorspelbaarheid van de regelmaat van de betrokken kasstroom wordt ondergraven door onder meer het risico van insolventie van de basis-debiteuren (achterstallige betaling; wanbetaling). Een andere verstoringe factor kan zijn: het recht van vervroegde aflossing en terugbetaling, dat dikwijls aan de basis-debiteur contractueel is verleend.

Het is mogelijk om met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen jegens de houders van de ABS's zogenaamde 'pool insurances' af te sluiten, in de vorm van, bijvoorbeeld, bankgaranties (bijvoorbeeld door middel van een 'letter of credit'), kredietverzekeringen of schadeverzekeringen. Het afsluiten van verzekeringen en het verkrijgen van garanties gaan in het algemeen gepaard met de betaling van premies en/of provi-

sies. Sommige emittenten van ABS's (intermediairs) achten het wenselijk en verantwoord de risico's van wanprestatie jegens ABS-houders niet over te dragen aan externe verzekeraars, doch deze risico's zelf te dragen ('self insurance'). Dit kan op verschillende manieren. Een voor de hand liggende methode is die, waarbij de lening wordt gegarandeerd door de houdstermaatschappij van het concern waarvan de emittent (intermediair) deel uitmaakt.

Een andere, veel gebruikte, methode van 'self insurance' maakt gebruik van de zogenaamde *onderschikking van kasstromen* ('subordination of cash flows'). Hierbij worden ten laste van de betrokken 'pool of assets' twee of meer verschillende klassen van ABS's uitgegeven. In het geval van twee klassen verkrijgt de bovengeschikte klasse ('senior class') bijzondere waarborgen ten koste van de ondergeschikte klasse ('subordinated class'). Aldus verschafft men 'credit enhancement' aan de eerstgenoemde klasse; dat wil zeggen: de bovengeschikte klasse verkrijgt een verbetering van haar krediet-kwaliteit. Deze wordt verkregen door ten laste van de periodiek uit de 'pool' vrijkomende kasstroom in de eerste plaats de rente- en aflossingsverplichtingen van de ABS's van de 'senior class' te voldoen, en vervolgens, indien en voor zover er dan nog een positief saldo resteert, het overschot van de kasstroom aan de schuldeisers in de 'subordinated class' ten goede te laten komen. Een dergelijke constructie wordt wel een 'senior-subordinated structure' genoemd. Eventuele achterstalligheden en wanbetalingen, stropen als gevolg van onverzekerde 'Acts of God' en andere verstoringen in de verwachte kasstromen van de 'pool' worden in eerste instantie op de houders van de 'subordinated class' verhaald. In vele gevallen behoudt de emittent (intermediair) de schuldttitels van 'subordinate class' zelf. Het is echter ook mogelijk dat hij de betrokken effecten aan derden verkoopt. De verschillen in risico van de onderscheiden klassen zullen weerspiegeld worden in de verschillen in de respectieve, vereiste rentabiliteiten. Zoals in het vervolg nog zal worden opgemerkt, worden ten behoeve van de gewenste 'credit enhancement' in bepaalde gevallen meer dan twee klassen onderscheiden die ten opzichte van

elkaar zijn gerangschikt op grond van hun preferentie bij de verdeling van de periodieke kasstromen.

7 Vervroegde aflossing en herbeleggingsrisico

Het recht op *vervroegde terugbetaling* van de hoofdsom door de basis-debiteuren houdt voor de intermediair – en dus direct of indirect ook voor de ABS-houders – risico's in. In het bijzonder betreft dit het zogenaamde *herbeleggingsrisico*. Indien en voor zover eventuele vervroegde terugbetalingen verband houden met verhuizing, overlijden en soortgelijke normaal-menselijke gebeurtenissen, dan is het beloop ervan in de tijd wel min of meer te schatten. De voorspelbaarheid van 'prepayments' is echter aanzienlijk geringer, wanneer het gaat om vervroegde terugbetaling van de hoofdsom die wordt uitgelokt door een economische gebeurtenis, zoals de daling van het algemene niveau van de rente. In zo'n situatie kan het voor de schuldenaar voordelig zijn zijn relatief-hoog-rentende verplichting vervroegd af te lossen uit de opbrengst van een nieuwe lening die wordt afgesloten tegen een lagere rentevergoeding. De intermediair, en eventueel de ABS-houder, krijgt dan onverwacht de beschikking over bedragen waarvoor hij herbelegging moet zoeken tegen rentetarieven die ongunstiger zijn dan voorheen. Het spreekt vanzelf dat de ABS-houder voor het dragen van het herbeleggingsrisico een vergoeding vraagt. Deze komt tot uiting in een verhoging van de door hem vereiste rentabiliteit. In bepaalde gevallen is het mogelijk om het opportunisme van de basis-debiteur aan banden te leggen door middel van een boete-clausule, maar de concurrentieverhoudingen op de markt laten hiervoor dikwijls weinig ruimte. Overigens kan worden opgemerkt, dat het gevaar van vervroegde terugbetaling in het geval van auto- en computerfinanciering kleiner is dan bij woningfinanciering. De eerstgenoemde activa verliezen sneller hun waarde en zijn in tweedehands staat minder gemakkelijk bij een financier onder te brengen dan de laatstgenoemde. Verder mag worden verwacht, dat houders van ABS's waarop een variabele rente wordt vergoed (zoals

dit het geval is met FRN's), in tijden van relatief laag algemeen renteniveau minder neiging tot vervroegde aflossing zullen vertonen dan houders van vast-rentende ABS's.

8 Bijzondere securitisatie-constructies

Zoals reeds is opgemerkt, kan de kasstroom die bij de intermediair binnenkomt, op verschillende manieren worden 'doorgeleid' naar de ABS-houders. Bij de toepassing van de methode van 'passing through' worden de oneffenheden min of meer direct doorgegeven aan de ABS-houders. Bij 'paying through' is dit niet, althans in mindere mate, het geval. Men treft onder de 'pay through bonds' soms zeer ingenieuze constructies aan. Het gaat hierbij niet alleen om de oplossing van het probleem van het herbeleggingsrisico. Daarnaast bestaat namelijk het probleem van de discrepantie tussen de wijze waarop de basis-debiteur (bijvoorbeeld: de huiseigenaar/hypotheekgever) zijn lening bij voorkeur wenst af te lossen, en de wijze waarop de ABS-houder (bijvoorbeeld: de institutionele belegger) bij voorkeur de terugbetaling van de hoofdsom ziet geregeld. Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld, dat betrekking heeft op de *'collateralized mortgage obligations'*, kortweg de CMO's.

Hypothecaire leningen worden meestal geleidelijk afgelost. Het door de debiteur periodiek te betalen bedrag (de 'annuïteit') omvat in principe niet alleen de vergoeding van de verschuldigd geworden interest, maar ook een gedeelte dat als aflossing van de hoofdsom is bestemd. (Deze wijze van aflossing wordt wel aangeduid als de *'amortisatie-methode'*.) De houders van de ABS's, in casu: de CMO's, zijn veelal institutionele beleggers en/of andere financiële instellingen die in verband met de problemen van herbelegging en renterisico-beheer de voorkeur geven aan de aflossing ineens; (deze noemt men de *'bullet-methode'*). De oplossing van deze belangtengestelling wordt gevonden in het sluiten van een ABS-lening die uit verscheidene tranches (deel-leningen) bestaat (te vergelijken met een serie-obligatielening). Elke tranche heeft haar eigen looptijd en haar eigen aflossingsschema. De

aflossing van de meeste (zo niet alle) tranches geschiedt volgens de 'bullet'-methode. Op de meeste (zo niet alle) tranches wordt periodiek de verdiende interest uitbetaald. De basisstructuur van de kasstromen die verband houden met een CMO-lening is weergegeven in figuur 2; (deze figuur is ontleend aan Rivett & Speak, 1992). De tranches worden in principe na elkaar afgelost; de laatste tranche heeft in de figuur het nummer T. Binnen bepaalde grenzen worden eventuele 'oneffenheden' in de kasstroom (bijvoorbeeld als gevolg van onverwachte terugbetalingen of wanbetalingen) opgevangen door een waarborg- en egalisatiefonds annex verzekeringen. Een waarborg- en egalisatiefonds kan, bijvoorbeeld, worden gevormd op basis van de eventuele overwaarde van de ter dekking verbonden activa boven de contante waarde van de contractuele verplichtingen jegens de ABS-houders.

Bij bepaalde leningen wordt de terugbetaling van één of enkele tranches volstrekt gegarandeerd, waarbij de betrokken onzekerheid wordt overgeheveld naar andere tranches die daardoor extra risico's moeten dragen (uiteraard tegen extra vergoeding). Bij weer andere leningen wordt op de laatste tranche (die in zulke gevallen het karakter heeft van een zogenaamde 'Z-tranche' of 'accrual bonds') niets betaald totdat de verplichtingen jegens alle voorgaande tranches zijn nagekomen. Op de laatste tranche wordt weliswaar regelmatig de opgelopen interest bijgeschreven, doch uit een oogpunt van betaling heeft de laatste tranche tot op zekere hoogte het karakter van 'zero-coupon bonds' (vandaar de eerder vermelde aanduiding: 'Z-tranche'). De datering en omvang van de betalingen op de 'Z-tranche' staan – in tegenstelling tot die op 'zero-coupon bonds' – contractueel niet met zekerheid vast, omdat zij mede afhankelijk zijn gesteld van het aflossingsgedrag van de 'pool'.

De toepassing van de tranche-structuur bij de CMO-lening vertoont analogie met de techniek van de 'coupon-stripping'. Hierbij worden het recht op de terugbetaling van de hoofdsom (dit recht is belichaamd in de zogenaamde mantel) en de respectieve rechten op de opeenvolgende betalingen van de rente (deze rechten zijn belichaamd in de onderscheiden coupons) als afzon-

derlijke financiële titels van elkaar gescheiden, en afzonderlijk verkocht. Iedere titel heeft zijn eigen looptijd. Deze techniek is in Nederland onlangs (februari 1993) toegepast ter zake van de 30-jarige Staatslening.

Figuur 2: De basisstructuur van de kasstromen bij een CMO-lening

9 Enkele voor- en nadelen van securitisatie

Voor de 'originator' (arrangeur) heeft de securitisatie tot gevolg dat de structuur van zijn financieel-administratieve vermogensbalans wordt gewijzigd. Er vindt zogenaamde 'asset transformation' plaats. Liquiditeiten nemen de plaats in van (boek-)vorderingen. Wanneer de liquiditeiten vervolgens worden gebruikt om schulden af te lossen, treedt er zogenaamde *balansverkorting* op. Dit wil zeggen dat zowel aan de activa- als ook aan de passiva-zijde overeenkomstige bedragen wegvallen. Een dergelijke balansverkorting verhoogt de verhouding tussen de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen aan de ene kant, en de boekhoudkundige waarde van het vreemd vermogen aan de andere kant. Dit wordt in kringen van de financiële praktijk doorgaans geassocieerd met een verbetering van de *solvabiliteit*. Op basis van deze overweging wordt securitisatie in de hand gewerkt door de solvabiliteitsnormen die door toezichhoudende autoriteiten (met name: centrale banken) worden gesteld aan kredietverstrekende instellingen; dit zijn normen met betrekking tot de minimaal vereiste omvang van het eigen vermogen.

Voorwaarde voor het welslagen van de balansverkorting is wel, dat de invloed van de 'originator'/arrangeur op het beleid en het beheer van de

intermediair niet overwegend is. Is aan deze voorwaarde niet voldaan dan zal de intermediair als deelneming of dochtermaatschappij waarschijnlijk in de financieel-administratieve consolidatie van de 'originator' moeten worden betrokken. De balansverkorting is eveneens problematisch, wanneer de intermediair op de 'originator' een aanzienlijk recht van verhaal behoudt.

In het geval de kredietverlening door de 'originator' een ondersteunende functie heeft ten behoeve van zijn hoofdbedrijf (bijvoorbeeld: het bedrijf van projectontwikkelaar, auto-importeur of computerfabrikant), dan kan hij de via securitisatie van zijn vorderingen beschikbaar gekomen *liquiditeiten benutten* voor het afsluiten van nieuwe contracten, waaraan hij marges en provisies kan verdienen. De typische financieringsfunctie laat hij graag aan specialisten en beleggers over. Dank zij de securitisatie wordt (bruto-) *werkkapitaal vrijgemaakt*.

Indien de 'originator' tevens gaat optreden als 'servicer', dan verkrijgt hij het recht op een min of meer vaste periodieke 'service fee', waardoor de *stabiliteit* van zijn inkomen wordt vergroot.

In veel gevallen blijken de ABS's een hogere 'credit rating' te kunnen behalen dan de schuldbewijzen die de 'originator' zelf uitgeeft, krijgen toegemeten. Dit maakt dus duidelijk dat de *vermogenskostenvoet* van de betrokken 'pool of assets' *lager* is dan de gemiddelde vermogenskostenvoet van het totale (financierings-)bedrijf van de 'originator' ten tijde van de securitisatie. Aangezien er op de vermogensmarkt geen kosteloze lunches worden opgediend, ligt het voor de hand te vermoeden, dat de gemiddelde vermogenskostenvoet van het bedrijf van de 'originator' dat na de securitisatie resteert, als gevolg van de securitisatie is gestegen. Activa met een uitstekende kredietwaardigheid (en dus met een lage vermogenskostenvoet) worden verzelfstandigd; activa waaraan gemiddeld een hogere vermogenskostenvoet is verbonden, blijven achter in de onderneming. Aldus worden de schuldeisers en de aandeelhouders van de resterende onderneming in meer of mindere mate benadeeld, zo niet

'onteigend'. Indien en voor zover de hoge kwaliteit van de ABS's wordt ontleend aan garanties en/of verzekeringen gekocht bij derden, dienen de premies die hiervoor moeten worden betaald, te worden gerekend tot de vermogenskosten die voor de intermediair relevant zijn.

Voor de beleggers bieden ABS's het voordeel, dat aan deze financieringsinstrumenten een betrekkelijk laag kredietwaardigheidsrisico is verbonden. Het beloop van de kasstroom uit hoofde van een pakket van min of meer homogene activa is – met inachtneming van het risico van vervroegde terugbetaling – betrekkelijk eenvoudig te overzien. Desalniettemin blijkt de rentabiliteit van de ABS's in het algemeen hoger te zijn dan die van (overheids-)schuldbewijzen met een overeenkomstige risicokarakteristiek. Een verklaring hiervoor kan liggen in het moeilijk te vermijden risico van de vervroegde aflossing door de basis-debiteuren.

10 Een recent voorbeeld

Een recent voorbeeld van de toepassing van een securitisatie-operatie betreft de vorige vennootschappelijke versie van de Nederlandse vrachtautofabrikant DAF, die inmiddels onder haar schuldenlast is bezweken. Begin december 1992 werd aangekondigd, dat DAF erin geslaagd was om een deel van haar dure, kortlopende bankleningen te vervangen door een goedkopere en langlopende vorm van financiering. DAF heeft ten behoeve van één van haar dochters, Leyland DAF Finance plc (een 'lease'-maatschappij in Groot-Brittannië), ongeveer 500 miljoen gulden geherfinancierd tegen een betrekkelijk lage rentevoet. De officiële term voor de operatie, die werd gedaan door een bankenconsortium onder leiding van Union Bank of Switzerland (UBS), luidt '*leasing securitization*'. Deze operatie houdt in, dat geld op de kapitaalmarkt werd aangetrokken met als onderpand 'lease'-contracten en huurkoop-overeenkomsten. Aldus zijn de beleggers in feite de debiteurenportefeuille van DAF gaan financieren.

De speciaal voor deze operatie opgerichte Engel-

se dochtermaatschappij, Truck Funding plc, heeft enerzijds 10000 'lease'- en huurkoopcontracten van Leyland DAF Finance plc overgenomen, en anderzijds 'Floating Rate Notes' (FRN's; schuldbewijzen met een variabele rente) met een looptijd tot uiterlijk 1997 uitgegeven. Deze stukken zijn aan de beurs van Londen genoteerd; zij zijn overwegend bij institutionele beleggers terecht gekomen. Op de leningen rust een rente van een half procent boven LIBOR; (dit is het tarief dat Londense banken elkaar in rekening brengen voor daggeld).

Dat de rente op de onderhavige FRN's zo laag kan zijn, komt volgens DAF door de goede dekking van de lening. Standard & Poor's heeft aan deze lening de 'triple A-rating' toegekend; dit is de hoogste waardering voor de meest solide leningen. Deze hoge 'rating' vloeit, volgens de zeggeman van DAF destijds, voort uit een garantie van de kant van UBS en uit de dekking door de onderliggende activa. 'Niet alleen zit er onder de lening een 'pool' van 'lease'-contracten, maar ook zit er onder elk 'lease'-contract weer een auto'.

De garantie van de kant van UBS (zelf een 'triple A' bank) bestaat uit een aanzienlijke kredietfaciliteit, die Truck Funding kan gebruiken om, ingeval de kasstroom uit de onderliggende 'lease'- en huurcontracten daartoe onvoldoende zou zijn, aan haar rente- en aflossingsverplichtingen tegenover de beleggers te voldoen.

Literatuur

- Fabozzi, F.J. (ed.), *The Handbook of Mortgage-Backed Securities*, 3rd edition (Chicago, Ill.: Probus, 1993).
Rivett, Ph. & P. Speak (eds.), *The Financial Jungle: A Guide to Financial Instruments*, (Coopers & Lybrand, 1991).
Walmsley, J., *The New Financial Instruments*, (New York, N.Y.: Wiley, 1988).

Noot

- 1 De auteur dankt zijn collega's Prof. Dr. F.M. Tempelaar, Drs. P.P.M. Smid en Drs. M. Smink voor hun kritisch en opbouwend commentaar bij een eerdere versie van dit artikel.